
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.75

DOI 10.5281/zenodo.13885480

СЕТИ ДОСТАВКИ КОНТЕНТА. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, АЛГОРИТМЫ

CONTENT DELIVERY NETWORKS. PURPOSE, USE, ALGORITHMS

ОВЧИННИКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ,
Московский институт электронной техники.

OVCHINNIKOV ALEKSEY URIEVICH,
National Research University of Electronic Technology.

В статье рассматривается сетевая технология распределения и балансировки нагрузки – сети доставки контента (Content Delivery Network, CDN). Выявляются достоинства и недостатки, а также проблемы в использовании. Предлагаются способы решения выявленных проблем, основные алгоритмы работы. В результате определен один из основных и актуальных на данный момент алгоритмов балансировки и распределения трафика по сети, выявлены основные недостатки технологии и возможные варианты их решения.

The article discusses the network technology of distribution and load balancing – Content Delivery Network (CDN). Advantages and disadvantages are identified, as well as problems in use. The methods of solving the identified problems and the basic algorithms of work are proposed. As a result, one of the main and currently relevant algorithms for balancing and distributing traffic over the network has been identified, the main disadvantages of the technology and possible solutions have been identified.

Ключевые слова: *сети доставки контента, распределение, балансировка, алгоритмы, сетевая инфраструктура, контент, интернет.*

Key words: *content delivery networks, distribution, balancing, algorithms, network infrastructure, content, Internet.*

Тот факт, что интернет стал неотъемлемой частью современной жизни, изменив способы общения, доступа к информации, ведения бизнеса и развлечений, можно считать неоспоримым. С распространением онлайн-контента потребность в более быстрой и надежной доставке данных растет в геометрической прогрессии. Поскольку веб-сайты и приложения ориентированы на глобальную аудиторию, задача обеспечения оптимальной производительности и бесперебойной работы пользователей в различных географических точках становится все более сложной.

Сети доставки контента или CDN – Content Delivery Networks стали революционной технологией, позволяющей решить эти проблемы. Данная технология представляет собой географически распределенную сетевую инфраструктуру, позволяющую оптимизировать доставку и дистрибуцию содержимого конечным пользователям в сети Интернет. CDN предпо-

лагают распределение пользовательского трафика по сети кэширующих серверов, которые непосредственно связаны с основным сервером, на котором выполняется веб-приложение. Причем система автоматически осуществляет подключение пользователя к ближайшему для него кэширующему серверу. Подобная сетевая инфраструктура не только улучшает скорость загрузки информации, но и значительно снижает уровень нагрузки на основной сервер веб-приложения [1, с. 2].

Основная концепция технологии CDN заключается в том, чтобы приблизить контент к конечным пользователям. Традиционный веб-хостинг опирается на центральный сервер, который может быть географически удален от определенных пользователей. В результате время прохождения данных от исходного сервера до устройства пользователя, называемое задержкой, может быть значительным. Эта задержка может привести к замедлению загрузки, ухудшению отзывчивости пользовательского интерфейса и, в конечном счете, к снижению качества обслуживания пользователей.

CDN эффективно решают эту проблему, распределяя контент по сети граничных серверов, которые стратегически расположены в центрах обработки данных, разбросанных по различным географическим регионам. Когда пользователь запрашивает определенный фрагмент контента, CDN предоставляет его с ближайшего к пользователю граничного сервера, что позволяет сократить расстояние, которое приходится преодолевать данным. Такой подход значительно снижает задержки, что приводит к ускорению загрузки страниц и повышению плавности работы с сайтом.

Кроме того, CDN используют интеллектуальные механизмы кэширования для хранения часто используемого контента на граничных серверах. Когда пользователь обращается к веб-странице или приложению, CDN проверяет наличие запрашиваемого контента в своем кэше. Если да, то содержимое мгновенно доставляется с пограничного сервера, без необходимости его получения с исходного сервера. Такой процесс кэширования дополнительно снижает нагрузку на исходный сервер, обеспечивая лучшую масштабируемость и повышение общей производительности.

Помимо основной функции - доставки контента - современные CDN обладают целым рядом дополнительных возможностей и преимуществ. К ним относятся повышенные меры безопасности для защиты сайтов и приложений от распределенных атак типа "отказ в обслуживании" (DDoS), брандмауэры Web Application Firewalls (WAF) для выявления и устранения потенциальных угроз, а также шифрование Secure Socket Layer (SSL) для защиты данных при их передаче. Кроме того, CDN оптимизируют передачу данных за счет сжатия файлов и использования современных алгоритмов для минимизации использования полосы пропускания, что приводит к снижению затрат контент-провайдеров [6, с. 6517-6522]. Таким образом, можно выделить несколько основных преимуществ технологии CDN:

1. Снижение времени задержки для улучшенного пользовательского опыта. Это особенно актуально для веб-сайтов с большим объемом статического контента, который потребляет много трафика (стриминг-сервисы, онлайн-кинотеатры, высоконагруженные ресурсы с множеством крупных изображений – интернет-магазины, турагентства и другие). На таких сервисах низкая скорость загрузки и большое время задержки оказывают непосредственное влияние на пользовательский опыт и уровень вовлеченности [3].

2. Снижение нагрузки на источник. Сайты, которые практически достигли пиковой пропускной способности на своих серверах, при помощи CDN смогут разгрузить статичный контент (CSS и JavaScript, изображения, видео, файлы) [3].

3. Уменьшение затрат. Большую часть трафика обычно занимает именно статичный контент. Возможность перенести его в сети доставки контента позволит уменьшить расходы на инфраструктуру. Снижаются также расходы на организацию работы сервера за счет снижения нагрузки на серверы источника или мастер-сервера.

4. Предотвращение остановки работы серверов и контроль над пиковыми нагрузками для трафика. Если веб-сайт использует только один сервер, то частые пики перегружают систему и приводят к тому, что сайт просто «ложится». CDN хорошо справляется с резким ростом трафика, обрабатывая пиковые нагрузки. Это особенно актуально для е-commerce-проектов в период «черной пятницы», «киберпонеделника» и других крупных распродажных акций. Даже разовое упоминание в блоге популярного автора способно положить сайт. Сеть доставки контента полностью снимает эту угрозу.

5. Повышение уровня безопасности. CDN позволяет значительно смягчить последствия DDoS-атак. Качественные поставщики предоставляют различные службы для смягчения подобных атак. Использование SSL дает возможность шифровать трафик между конечным пользователем и CDN [2].

Основными компонентами технологии CDN являются серверы-источники, которыми могут быть отдельный клиентский сервер, сервер, выделенный хостинг-провайдером, облачное хранилище.

В архитектуру CDN может входить несколько таких серверов. Информация с сервера-источника полностью или частично копируется в точках присутствия или пограничных узлах [3].

Пограничный узел – базовый компонент CDN. Здесь находятся копии или кешированные версии контента, полученного от основного источника. Их количество и географическое расположение влияет на эффективность использования CDN. Чем ближе они к пользователям интернет-ресурса, тем быстрее доставляется им контент. Чем больше их количество, тем меньше нагрузка на исходный сервер.

Также, в архитектуре CDN часто добавляют экранирующие серверы. Они работают в качестве обратного прокси и усиливают защиту основного сервера от критических нагрузок. Экранирующие серверы позволяют защитить основной сервер от пиковых увеличений трафика, создавая еще один защитный уровень [3].

После анализа вышеупомянутых технологий необходимо понять основные функции, которые выполняет CDN:

1. Кэширование:

Кэширование является одной из основных функций CDN. Когда пользователь обращается к веб-сайту или веб-приложению, CDN сохраняет копию запрашиваемого содержимого на своих граничных серверах. Это кэшированное содержимое включает изображения, CSS-файлы, JavaScript-файлы, видео и т.д. Последующие запросы на то же содержимое от других пользователей, находящихся в том же географическом регионе, могут обслуживаться из кэша, что избавляет от необходимости каждый раз получать содержимое с исходного сервера. Такой механизм кэширования значительно снижает нагрузку на исходный сервер и ускоряет доставку содержимого, что приводит к увеличению времени загрузки страниц и повышению производительности сайта [9, с. 13].

2. Балансировка нагрузки:

CDN реализуют алгоритмы балансировки нагрузки для равномерного распределения входящего трафика между несколькими пограничными серверами. Эффективно управляя распределением запросов, CDN предотвращают перегрузку одного сервера трафиком, обеспечивая оптимальную производительность и надежность. Балансировка нагрузки также повышает отказоустойчивость, поскольку в случае возникновения проблем или недоступности одного из серверов трафик может быть перенаправлен на другие доступные серверы [10, с. 43-44].

3. Очистка и обновление контента:

Для поддержания свежести и точности контента CDN используют механизмы очистки кэша от устаревшего или неактуального контента. Контент-провайдеры также могут иници-

ировать запросы на обновление контента, давая CDN указание получить последнюю версию определенного контента с оригинального сервера. Таким образом, пользователи получают самую свежую информацию при обращении к сайтам и приложениям.

Внедрение сетей доставки контента дает множество преимуществ как поставщикам контента, так и конечным пользователям. Но не бывает идеальных решений, у любой технологии есть свои недостатки.

Во-первых, выбирая CDN, сетевой администратор получает дополнительную точку задержки, ведь теперь система усложняется за счет подключения еще одного узла, а это влечет новые траты ресурсов и задержки.

Во-вторых, узел CDN – это еще и потенциальная точка отказа. Поэтому, прежде чем подключаться, следует выяснить: где находится узел, как настроена маршрутизация в системе и не возникнут ли ошибки сайта. При всем этом за услуги сети доставки контента нужно платить. А плата чаще всего зависит от объема передаваемого трафика. Придется дополнительно контролировать количество данных, чтобы планировать бюджет.

Потери в скорости из-за удаленности сервера от пользователей обычно несущественны, а на многих бизнес-сайтах нет тяжелого контента. Зато есть другие острые проблемы, критичные для быстрого действия интернет-ресурса:

- неоптимизированные изображения;
- тяжелый и лишний код;
- неправильное подключение JS и CSS;
- ошибки в настройке базы данных;
- недостаточная мощность сервера.

Оператор CDN, теоретически, может свести на нет ошибки, допущенные при разработке и в настройках сервера. Но это разовые работы, которые целесообразно проводить на стороне сайта – так выгоднее и безопаснее [4].

Как было сказано ранее, CDN определяет ближайший к пользователю сервер и отправляет на него данные. Осуществляется это за счет некоторых методов:

GeoDNS – метод, который использует алгоритм определения геокоординат по IP-адресу пользователя. Запрос от клиента поступает на DNS-сервер, где по IP-адресу определяется географическое расположение пользователя. После этого DNS-сервер находит точку присутствия, которая ближе других расположена к пользователю [7, с. 64-68].

Anycast — этот метод, который использует в работе протокол BGP. В протоколе содержится информация о смежных сетях и их удаленности. В остальном Anycast работает подобно GeoDNS [8, с. 156-159].

Для большего понимания принципов распределения контента до пользователей необходимо проанализировать “Алгоритм аукциона” для решения транспортной задачи доставки данных.

В своей статье про “аукционный” алгоритм Дмитрий Берцекас и Дэвид Кастайнон определяют “аукционный” алгоритм, как алгоритм, который представляет собой параллельный релаксационный метод решения классической проблемы пункта назначения. Алгоритм работает по принципу аукциона, в котором не назначенные на должность лица одновременно участвуют в торгах за объекты, повышая цены [5, с. 84].

Каждый объект имеет цену, причем начальные цены равны нулю. Цены на объекты корректируются в сторону увеличения по мере того, как желающие претендуют на лучшие объекты, т.е. объекты, для которых соответствующая выгода за вычетом цены максимальна. Сами объекты достаются тому, кто предложил наибольшую цену. Когда цены на некоторые из назначенных объектов становятся достаточно высокими, неназначенные объекты становятся привлекательными и получают новые заявки на покупку.

Таким образом, алгоритм выполняет несколько шагов, направленных на полное распределение людей по объектам.

Транспортная задача преобразуется в задачу пункта назначения путем создания нескольких копий одинаковых людей или объектов для каждого источника, или пункта назначения, соответственно. Два объекта называются аналогичными, если каждый человек, которому они могут быть назначены, считает их одинаково ценными, в то время как два человека называются похожими если они приписывают каждому объекту одинаковую ценность.

Цель задачи состоит в том, чтобы максимизировать стоимости потоков между источниками и пунктами назначения. Торги и фазы назначения алгоритма аукциона хорошо распараллеливаются с использованием общей памяти. Торги могут проводиться одновременно для всех лиц. Аналогично, назначение может выполняться одновременно для всех объектов. Учитывая, что серверы CDN взаимодействуют через сеть и не имеют общей памяти, алгоритм Берцекаса и Кастайнона пришлось адаптировать для выполнения в распределенном режиме. Здесь обмен ценами и предложениями осуществляется путем обмена сообщениями между источниками и пунктами назначения.

Каждый пункт назначения получает все отправленные заявки, обновляет потоки и цены своих запросов и посылает их всем серверам с подтверждающим сообщением, содержащее новые цены, потоки и соответствующие источники, ответственные за его обслуживание. Алгоритм завершается получением оптимального решения при условии, что транспортная задача выполнима.

Итак, сети доставки контента сыграли решающую роль в революционном изменении производительности Интернета и качества обслуживания пользователей. Благодаря стратегическому размещению граничных серверов, механизмам кэширования и балансировке нагрузки, CDN обеспечивают более быструю, надежную и безопасную доставку контента пользователям по всему миру. Будущее CDN выглядит многообещающе: интеграция граничных вычислений, усиление мер безопасности и поддержка новых технологий. По мере дальнейшего развития CDN будут оставаться важнейшей технологией, формирующей цифровой ландшафт, позволяющей компаниям процветать на глобальном рынке и обеспечивать пользователям бесперебойную, персонализированную и эффективную работу в интернете. Использование достижений технологии CDN проложит путь к более взаимосвязанному, быстрому и устойчивому цифровому будущему.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ардесов В.С., Салихов Д.Р., Халиков А.Р. Методы защиты веб-приложений от различных типов атак с помощью CDN // Инновации в науке и практике. Сборник статей по материалам III международной научно-практической конференции. В 4-х частях. Том Часть 2. 2017. С. 105-109.
2. Cloud.ru Как работает CDN (Content Delivery Network)? 2021. URL: <https://cloud.ru/ru/warp/blog/content-delivery-network> (дата обращения: 19.05.2024).
3. YandexCloud Content Delivery Network (сеть распространения контента) 2024. URL: <https://cloud.yandex.ru/docs/glossary/cdn> (дата обращения: 22.05.2024).
4. Хабр Почему CDN не нужны: развенчиваем старый миф 2020. URL: <https://habr.com/ru/articles/516288> (дата обращения: 10.04.2024).
5. Bertsekas D.P., Castanon D.A. The auction algorithm for the transportation problem // Annals of Operations Research. 1989. Vol. 20. pp. 67-96.
6. Ерж Е.В. Преимущества и особенности CDN // Научный аспект. 2024.Т. 49. № 4. С. 6517-6522
7. Банковский В. Создаем распределенную сеть доставки контента // Системный администратор. 2008. № 2(63). С. 64-68.

8. Москалева Т.С. Что такое VIDEOCDN? Краткий обзор // Наука. университет. 2016. С. 156-159.
9. Способ кэширования видео и устройство кэширования видео: пат. RU 2738447 С1 / СУНБ, Цзюнь (CN), ДИН, Сянцзюнь (CN). № 2019143702 / 04.06; заявл. 04.06.2018; опубл. 14.12.2020. 16 с.
10. Mochalov V.P. Mathematical model of the load balancing system of DPC server clusters under fractal load conditions / V.P. Mochalov, N.Yu. Bratchenko, I.S. Palkanov, V. Alieve // Modern science and innovations. 2022. pp. 41-49.

© Овчинников А.Ю., 2024.